

Hvorfor beslutninger om klimatilpasning kræver et bredere vidensgrundlag

Et Policy brief baserede på:

Massenberg, J. R., Abate, T. G., & Panduro, T. E. (2026). *Beyond Physical Damages: Indirect and Non-Market Impacts of Coastal Flooding and Implications for Economic Appraisal*, Aarhus University, Department of Environmental Science, Environmental Social Science and Geography Working Paper Series, Version 1.0. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18230633>

Udarbejdet af: Toke Emil Panduro, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet

Email: toke@envs.au.dk

Tilgængelig på Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18232176>

Centrale budskaber

- Oversvømmelser medfører betydelige **indirekte effekter** på mental sundhed, rekreation & turisme, kulturelle værdier og social sammenhængskraft.
 - Den videnskabelige litteratur dokumenterer, at disse effekter er **væsentlige og langvarige**.
 - Den primære barriere for inddragelse er manglende **operationel** viden.
 - Danmark har særligt gode muligheder for at gå forrest gennem brug af **registerdata og anvendelsesorienterede præferencebaserede metoder**.
 - En systematisk inddragelse af indirekte effekter **kan forbedre beregninger** af klimatilpasningsprojekter og potentielt ændre konklusionerne i cost-benefit analyser.
-

Hvorfor er indirekte effekter vigtige?

Beslutninger om oversvømmelsesrisiko og klimatilpasning i Danmark baseres i vid udstrækning på samfundsøkonomiske analyser. Disse analyser fokuserer primært på **direkte, materielle skader** såsom bygningsskader og infrastrukturtab. Disse elementer er nødvendige, men de dækker kun en del af de samlede samfundsmæssige konsekvenser af oversvømmelser og klimatilpasningstiltag.

Et voksende videnskabeligt evidensgrundlag viser, at oversvømmelser også medfører betydelige **indirekte og ikke-markedsomsatte effekter**. Det gælder blandt andet langvarig psykisk belastning, tab af rekreative muligheder, forringelse af kulturelle og stedbundne værdier, samt ændringer i social sammenhængskraft og tillid. Disse effekter påvirker velfærd, adfærd og genopretning efter en oversvømmelse og vil have betydning for hvordan borgere og lokalsamfund accepterer og understøtter klimatilpasning.

Når indirekte effekter udelades fra beslutningsgrundlaget, risikerer man at undervurdere klimatilpasningstiltag, vælge teknisk effektive, men socialt kontroversielle løsninger og skabe konflikter eller forsinkelser i implementeringen af klimatilpasningstiltag.

Hvad viser resultaterne i arbejdspapiret?

Arbejdspapiret sammenfatter peer-reviewet forskning inden for fire områder:

- Psykiske og mentale helbredseffekter,
- Rekreativ adgang,
- Kulturelle tjenester og herlighedsværdier
- Social sammenhængskraft og tillid til offentlige beslutninger.

På tværs af alle fire områder er konklusionen klar: **Indirekte effekter har en effekt.**

Oversvømmelser er forbundet med øget psykisk belastning og reduceret arbejdsmarkedstilknytning. Rekreative tab opstår gennem begrænset adgang, forringet naturkvalitet og ændret oplevet tryghed. Kulturelle og stedbundne værdier spiller en afgørende rolle for lokal opbakning til beskyttelse, flytning eller tilbagetrækning fra eksponerede områder. Social sammenhængskraft påvirker genopretningstempo, robusthed og tillid til offentlige beslutninger.

Disse effekter er betydende, har ofte langvarige konsekvenser, der rækker langt ud over den fysiske genopbygning efter en oversvømmelse.

Hvorfor er de nuværende analyseværktøjer utilstrækkelige?

På trods af litteraturen dokumenterer vigtigheden af indirekte effekter i forbindelse med oversvømmelse og klimatilpasning, indgår de ikke i formelle samfundsøkonomiske analyser. Det skyldes manglende viden på et **operationelt niveau**.

Nogle effekter kan værdisættes ved hjælp af **afslørede eller erklærede præferencer**, mens andre er stærkt stedbundne, unikke og vanskelige at generalisere. Oversvømmelser er ofte sjældne og kontekstafhængige hændelser. Det gør overførsel af resultater vanskelig. Sociale og kulturelle effekter indgår desuden i feedback-processer, hvor årsag og virkning er gensidigt forbundne. Det betyder, at sociale og kulturelle effekter både er resultat af og medvirkende årsag til, hvordan oversvømmelser håndteres og deres samlede samfundsmæssige konsekvenser udvikler sig.

Konsekvensen er, at beslutningsgrundlaget systematisk favoriserer forhold, der er lette at prissætte, mens faktorer, der i praksis kan være afgørende for cost-benefit-analysens resultat, udelades eller undervurderes.

Hvad kan gøres allerede nu?

Gør indirekte effekter eksplicite i beslutningsprocesser

Selv hvor værdisætning ikke er mulig, bør indirekte effekter **systematisk identificeres og beskrives** i forbindelse med større klimatilpasningsprojekter. Forventede konsekvenser for mental sundhed, rekreation, kultur og social sammenhængskraft bør indgå side om side med traditionelle samfundsøkonomiske resultater. Dette styrker gennemsigtighed, forbedrer dialogen med folk der udsat for oversvømmelsesrisiko, og reducerer risikoen for, at væsentlige lokale hensyn overses.

Udnyt eksisterende danske data bedre

Danmark har unik mulighed for at anvende **registerdata** til at analysere afslørede præferencer. Sundhedsdata, sygefravær, arbejdsmarkedstilknytning og flyttemønstre kan kobles til oversvømmelseseksponering og anvendes til at estimere psykiske og socioøkonomiske konsekvenser.

Pilotstudier baseret på registre kan give troværdige minimumsskøn og styrke det empiriske grundlag for fremtidige **cost-benefit analyser**.

Hvor bør der investeres i vidensgrundlaget fremadrettet?

Udvikling af anvendelsesorienterede præferencebaserede studier

Der er behov for målrettede investeringer i **afslørede og erklærede præferencestudier**, der er designet specifikt til anvendelse i cost-benefit analyser af klimatilpasningsprojekter. Særlige fokusområder bør være:

- Psykiske og velfærdsmæssige konsekvenser af oversvømmelser og klimatilpasning.
- Rekreativ adgang til kyster og naturområder.
- Overførbare kulturelle og herlighedsværdier knyttet til landskaber og bymiljøer.

Målet er ikke fuldstændig økonomisk værdisætning, men at beskrive en større andel af gevinsterne og omkostningerne forbundet med oversvømmelsesrisiko og klimatilpasningstiltag.

Anerkend grænserne for økonomisk værdisætning

Nogle kulturelle værdier og aspekter af **social sammenhængskraft er unikke** og kan ikke meningsfuldt omsættes til kroner og øre. Disse værdier bør indgå eksplicit i beslutningsprocesser som forhold, der påvirker gennemførlighed, accept og langsigtede effekter.

Gode økonomiske beslutninger kræver anerkendelse af hvornår værdisætning er informativ, og hvornår værdisætning ikke er informativ.

Hvorfor fører fokus på indirekte effekter til bedre og billigere klimatilpasning?

Inddragelse af indirekte effekter handler ikke kun om at medtage flere gevinster. Det kan også **reducere de reelle omkostninger ved klimatilpasning**.

Tiltag, der tager højde for mental trivsel, rekreation, kultur og social sammenhængskraft, har større sandsynlighed for lokal opbakning, færre forsinkelser og lavere transaktionsomkostninger. Stærk social sammenhængskraft i et område kan accelerere genopretning og reducere langsigtede offentlige udgifter. Omvendt kan manglende hensyn føre til modstand, klagesager og ineffektive løsninger.

Indirekte effekter påvirker dermed både gevinsterne og de faktiske omkostninger ved klimatilpasning.

Afsluttende budskab

Indirekte effekter er centrale for, hvordan oversvømmelser påvirker mennesker, lokalsamfund og steder. Udfordringen for beslutningstagere er ikke at erkende deres eksistens, men at finde måder at håndtere dem systematisk og transparent. Ved at investere i anvendt forskning, udnytte eksisterende data og videreudvikle analyseværktøjer kan Danmark styrke beslutningsgrundlaget for klimatilpasning og opnå løsninger, der både er mere effektive og mere legitime i et klima i forandring.